

УДК 930.9

**ШОҚАН УӘЛИХАНОВ - ШЫҒЫС ПЕН БАТЫС
АРАСЫНДАҒЫ ДИАЛОГТЫҢ СИМВОЛЫ**

АБДРАХМАНОВА САУЛЕ АХМЕТЖАНОВНА

Тарих, география және ӘГП кафедрасының сеньор-лекторы, гуманитарлық ғылымдар
магистрі
Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті
Көкшетау, Қазақстан

ТУЛЕПБЕРГЕНОВ ГАЛЫМТАЙ МАЛИКОВИЧ

Тарих, география және ӘГП кафедрасының сеньор-лекторы, гуманитарлық ғылымдар
магистрі
Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті
Көкшетау, Қазақстан

ШАЙМЕРДЕНОВА ЖАНАТ КАНАПИЯНОВНА

Тарих, география және ӘГП кафедрасының сеньор-лекторы
Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті
Көкшетау, Қазақстан

Аннотация: Мақалада Шоқан Уәлихановтың Шығыс пен Батыс өркениеттерінің тоғысындағы рөлі, мәдени және ғылыми диалог символы ретіндегі рөлі қарастырылады. Оның ғылыми еңбектері мен саяси-мәдени көзқарастары қазақ халқының рухани дамуына зор ықпал етіп, еуропалық ғылым мен шығыстық танымның арасындағы байланысты нығайтты. Шоқанның ойлау ерекшелігі, әлемдік өркениетпен үндестігі және қазіргі кезеңдегі өзектілігі талданады.

Түйінді сөздер: Шоқан Уәлиханов, диалог символы, Шығыс пен Батыс, ғылыми мұра, өркениет үндестігі.

**Шоқан Уәлихановтың
190 жылдығына арналады**

Шоқан Уәлиханов (1835–1865) — XIX ғасырдағы аса көрнекті қазақ ғалымы, этнографы, тарихшысы және саяхатшысы, Шығыс пен Батыс өркениеттерінің арасындағы ерекше рухани көпір болды. Оның өмірі мен ғылыми қызметі Ресейдің Орталық Азиядағы (Орта Азиямен) саясатының қарқынды жандануымен кезеңге сәйкес келеді, бұл тұста Шығыс пен Батыстың өзара түсіністігі мен ынтымақтастығы аса маңызды мәселеге айналды. Бұл елдерге ықпал етуге Батыс пен Ресей бәсекелестікке түсті. Шығыстың шынайы тарихы мен өркениеттік даму ерекшеліктерін түсіну осы елдер үшін өте өзекті мәселеге айналды. Осы ретте Ш. Уәлихановтың Омбы кадет корпусында алған білімі, бірнеше шығыс тілдері мен жазуын әжесі Айғаным ұйымдастырған Сырымбеттегі мұсылман мектебінде еркін меңгеріп шығуы және көшпелі халықтардың мәдениеті мен дәстүрлерін терең білушілігі Шоқанды екі әлем арасындағы диалогтың негізін қалаушы тұлғаға айналдырды. Бұл мақалада Шоқан Уәлихановтың мәдени және ғылыми диалог символы ретіндегі рөлі қарастырылады.

Еуропалық білім алған алғашқы қазақ зиялыларының бірі

Шоқан атақты Абылай ханның шөбересі, Орта жүз ханы Уәлидің ұлы тікелей Шығыс сұлтанның отбасында дүниеге келіп, қазақтың салт-дәстүрін, ауыз әдебиетін, тарихын бала

жастан бойына сіңіріп өсті. Әжесі Айғаным Шоқанның ғылымға деген құштарлығына от жаққан тұлға. Ол шығыстың мәдениетін, ислам дінін, қазақ салт-дәстүрін жетік білген көкірегі ояу, зерделі әйел болған. Ресей патшалығының өкілдерімен дипломатиялық қатынас жүргізіп, Сырымбет қонысында (қазіргі Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы) мешіт салдырған. Бұл – сол замандағы қазақ әйелінің діни-ағартушылық, мәдени өмірге белсене араласуының айқын көрінісі. Шоқан Уәлихановтың алғашқы сауаты мен ұлттық дүниетанымы дәл осы Сырымбетте, әжесі Айғанымның ықпалымен қаланды. Бұл оның кейінгі еуропалық біліммен ұштасып, үлкен ғалым, ойшыл болып қалыптасуына мықты іргетас болды.

Шоқан Уәлиханов Омбы қаласындағы Сібір кадет корпусында білім алды және оны 1853 жылы тәмамдады. Бұл оқу орны Ресейдің әскери және ғылыми элитасын даярлайтын беделді білім ордасы саналған. Осы жерде орыс, араб, парсы және түркі тілдерінде еркін оқып, шығыс пен батыс ғылымының арасындағы алмасудың делдалына айналды. Осы делдалдық қызметі Шоқанды екі әлемнің тоғысуының символы етті, онда Шығыс пен Батыс бір-бірімен бәсекелес емес, керісінше, өзара толықтыратын және байытатын серіктес ретінде танылды. Кадет корпусында оқып жүрген кезінде-ақ оның ерекше дарыны мен зеректігі көзге түсті. Орыс ғалымы, академик әрі Шоқанның досы Григорий Потанин Шоқан туралы: «Шоқан бүкіл корпус ішіндегі ең білімді, ерекше қабілетті, болашағынан зор үміт күттіретін шәкірт болды» [1] – деп жазған. Шоқан Уәлиханов орыс зиялы қауымының көрнекті өкілдерімен – Ф.М. Достоевский, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Г.Н. Потанин сынды ғалымдармен достық қарым-қатынаста болды. Бұл байланыстар оның дүниетанымының кеңеюіне, ғылыми көзқарасының қалыптасуына зор ықпал етті.

Қазақтардың этногенезі мен тарихын түсінуге қосқан үлесі

Ш. Уәлиханов қазақтың ауызша тарихын (шежірешілдік) ерекше құрметтеп, олардың тарихи сананың қалыптасуындағы рөлін ерекше атап көрсеткен. Ол «халықтың жадын» тарихи сананың біріктіретін жіп ретінде қарастырды, бұл аңыздар, мифтер мен дастандар көшпенді халықтардың мәдени мұрасын сақтап қалуда маңызды рөл атқаратынын дәлелдеді. Ол ауызша әдебиетті тек жазба деректерге қарағанда көбірек мағыналы және көшпенділердің өмір сүру салты мен дүниетанымының айнасы ретінде қарастырды. Сонымен қатар, Уәлиханов «қазақ» этнонимінің шығу тарихын және этникалық топтың қалыптасуын терең талдады. Ол көшпенді тайпалар мен сыртқы қауымдастықтар арасындағы өзара әрекеттесудің нәтижесінде қазақ ұлтының пайда болғанын көрсетті. Оның «Қазақ хронологиясы» атты еңбегі осы саланы жаңа деңгейге көтеріп, «Алтын Орда» терминінің тарихи мағынасын жаңаша түсіндіруге мүмкіндік берді. Уәлиханов зерттеулерінде шығыстық жазба дереккөздері мен көшпелі халықтардың ауызша әдебиетін кешенді түрде пайдаланды. Оның басты дереккөздерінің қатарында: Қадырғали Жалайыридің «Джами-ат-таварих» атты ортағасырлық хроникасы — түркілер мен моңғолдардың тарихын баяндайтын маңызды шығарма; Әбілғазы Бахадурдың «Шежіредің түркілері» — қазақтар мен қырғыздардың этногенезіне қатысты генеалогиялық дереккөз; Мұхаммед Хайдар Дулатидың «Тарих-и Рашиди» — XV–XVI ғасырлардағы Мауераннахр мен көрші аймақтардың тарихын сипаттайтын еңбектерді айтуымызға болады.

Ш. Уәлиханов көшпенділер қоғамының әлеуметтік құрылымын, оның ішінде тайпалық және рулық жүйесін жан-жақты ашты. Сондай еңбектің бір үлгісі оның «Ұлы жүз шежіресі» атты ғылыми мақаласы. Ол бұл құрылымның көшпенді мемлекеттіліктің негізі екенін атап көрсетті. Сонымен қатар, оның Орталық Азиядағы қала кенттерге қатысты экономикалық зерттеулері қазақ пен қырғыз халықтарының тек мал шаруашылығымен ғана айналыспай, егіншілік, қала шаруашылығы мен қолөнердің де дамығанын дәлелдеді [2].

Ауызша дәстүрдің рөлін күшейту

Ш. Уәлиханов ауызша әдебиет тарихи әдебиет үлгілерін өз еңбектерінде көшпелі халықтардың тарихи жадын және мәдени кодын сақтаушы ең маңызды құрал ретінде қарастырылды. Ол эпостар мен Ер Едіге сияқты тұлғалар туралы ерлік аңыздарын тарихи дерек ретінде қабылдады. Бұл кезде Батыстық тарихнама ғылымында ауызша шығармашылық тарихи дереккөз ретінде жиі ескерусіз қалатын. Мысалы, «Манас» эпосы — қырғыз халқының өмірі мен тарихының жинақталған көрінісі. Бұл эпосты Ш. Уәлихановтың аударуы (Көкітай ханның асы деген үзіндісін) және талдауы ауызша дәстүрді ғылыми зерттеуге енгізуде жалпы шығыстану – ориенталистика ғылымы үшін жаңа кезең ашты. Осылайша, Уәлиханов ауызша тарихты ресми дереккөзі ретінде мойындатқан алғашқы - пионер болды, көшпелі халықтардың мәдениетін, өркениеттік даму ерекшеліктерін терең түсінуге жол ашты.

Мәдениеттер мен өркениеттер арасындағы диалог

Уәлихановтың зерттеулері көшпелі халықтар туралы «өркениетсіз» деген стереотиптерді бұзып, олардың күрделі әлеуметтік құрылымы, бай мәдениеті және өзіндік дамыған экономикасы бар екенін көрсетті. Ол Шығыс пен Батыс арасындағы ғылыми тәсілдердің бірігуіне ықпал етті. Шоқан тек ғылыми делдал ғана емес, сонымен бірге екі әлемнің мәдени тоғысуының символы болды. Оның мұрасы қазіргі қазақ және халықаралық ғылым саласында көпмәдениеттілік пен тарихи алмасудың маңыздылығын насихаттаудағы рөлі зор [3] деп білеміз.

Шоқан Уәлиханов қазақ халқының тарихы, этногенезі, мәдениеті мен экономикасын зерттеуде үлкен үлес қосты. Оның бірегей әдісі — жазба және ауызша дереккөздерді біріктіру, терең талдау және мәдениаралық тәсіл — оны Шығыс пен Батыс арасындағы диалог символына айналдырды. Глобализация дәуірінде оның мұрасы өзектілігін жоғалтпайды, мәдени дәстүрлерге құрметпен қарау мен ғылыми диалогтың маңыздылығын еске салады.

ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ:

1. Сулейменов Р.Б., Моисеев В.А. Ш. Уәлихановтың тарихи еңбектері. Алматы: Ғылым, 1985. - 112 б.
2. Серубаева А.Т., Каленова Т.С. Ш. Уәлиханов еңбектеріндегі дала өркениетінің ерекшеліктері. *Turkic Studies Journal*, 2023. №3, - б. 92-109.
3. Валиханов Ш. Записки о киргизах. Алматы: Қазақ университеті, 2010.
4. Артықбаев К. Қазақ халық эпикалық дәстүрінің ерекшеліктері. Орталық Азия тарихы мен мәдениеті, 2012. 5 (1), - б. 30-40.
5. Қайырханова Г. Қазақ эпикалық поэзиясының ерекшеліктері. *Фольклор және әдебиет*, 2010. – б. 48-50.
6. Абуев К.К. Шоқан Уәлиханов және оның замандастары. Көкшетау, 2016. - 377 б.